

4º do momento

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

O registro como meio de preservação: Arquitetura Moderna em Patos - PB.

(1) GALDINO, Jaime Ferreira; (2) MEDEIROS, Elis Dantas, (3) TINEM, Nelci.

(1) Graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba – CAU/UFPB
Rua Prof.º Arnaldo de Barros Moreira, 265 – João Pessoa/PB, CEP. 58055-620. (083) 8720.4107
jaimegferreira@hotmail.com

(2) Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba – CAU/UFPB
Rua Eng. Leonardo Arcoverde, 356 – João Pessoa/PB, CEP. 58015-660. (083) 8826.6829
elisdantasmedeiros@bol.com.br

(3) Arquiteta Profª Drª do Departamento de Arquitetura/Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba – CAU/PPGAU/UFPB
Centro de Tecnologia - Campus I - Joao Pessoa/PB, CEP. 58059-900. (083) 9979.2924
ntinem@uol.com.br

Eixo temático: A arquitetura modernista como projeto

O registro como meio de preservação: Arquitetura Moderna em Patos - PB.

RESUMO

Considerando a necessidade de compreender o processo de modernização da cidade de Patos a fim de contribuir para a história da arquitetura, o presente artigo tem como objeto de estudo a Arquitetura Moderna da cidade de Patos, que faz parte das pesquisas sobre as cidades paraibanas como João Pessoa e Campina Grande. O trabalho buscou realizar um levantamento inicial, listando e avaliando a produção arquitetônica moderna em Patos através de registros fotográficos. Através da análise de fotos e jornais locais antigos, de livros e periódicos sobre a história de Patos e mesmo de placas de inauguração de algumas edificações públicas foi possível pré-selecionar alguns edifícios. Foram identificados os elementos que caracterizam essa produção moderna, como janelas corridas, brises, marquises, elementos vazados, lajes em balanço, lajes planas, telhado borboleta e pilotis. Assim foram realizadas visitas aos exemplares pré-selecionados, para realizar os registros fotográficos. A etapa seguinte tratou de formular uma ficha para esses registros, que continha informações relativas ao seu uso atual, ao arquiteto autor do projeto, ao construtor, ao proprietário, à data de inauguração/construção, à identificação das imagens, à localização de cada edifício na cidade e às características modernas identificadas na obra. A premissa do trabalho é a de que o registro fotográfico é uma forma de preservar as informações sobre essa produção moderna na cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna (PB). Registro. Preservação.

ABSTRACT

Considering the need to understand the process of modernization of the city of Patos in order to contribute to the history of modern architecture, this article has as subject the modern architecture of the city of Patos, Paraíba, as part of the research on the cities of João Pessoa and Campina Grande. The study attempts to make an initial diagnosis, listing and evaluating the modern production, through a photographic pre-registration. Through the analysis of old photos and old local newspapers, in books and periodicals on the history of Patos and even others information in some public buildings was possible to pre-select some buildings. We identified the elements that characterize this modern production, such as "*fenêtre en longuer*", "*brise-soleil*", canopies, cantilever slabs, flat slab roofs, covered butterfly and "pilotis". The examples selected were visited in order to make the photographic registers. The next step was the formulation of the charts for pre-registration of buildings, which contain information about its current usage, the author of the architectural project, builder, owner, date of construction, and identification and location of each building in the city and its modern characteristics. This paper is based on the premise that through the photographic record is possible to conserve the modern production of the city.

KEY WORDS: Modern Architecture (PB). Register. Preservation.

1. Introdução

A busca de formas de registro que venham a contribuir para a preservação da arquitetura moderna vem sendo alvo de diversos estudos acadêmicos. O registro de obras por meio de fotos, digitalização de documentos originais, redesenhos e construção de modelos digitais são alternativas que surgem para auxiliar no reconhecimento e na preservação desses exemplares da arquitetura. Com a finalidade de complementar os diagnósticos e registros de arquitetura moderna, realizados anteriormente em Campina Grande e João Pessoa, o presente trabalho busca realizar um levantamento fotográfico inicial das edificações identificadas como modernas na cidade de Patos.

A arquitetura moderna caracteriza-se pelo desejo de romper com a forma anterior de construir e caminhar rumo a uma arquitetura que contemple as exigências de uma nova sociedade, pela busca de uma linguagem que privilegie a racionalidade e portanto uma limpeza formal, pelo uso de novos materiais e de novos elementos formais intimamente ligados ao funcionamento da edificação, entre outros. No Brasil essa arquitetura foi marcada pelo convívio direto com Le Corbusier. A experiência de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e outros arquitetos cariocas com o mestre franco-suíço em meados dos anos 30 marcou de forma indelével o projeto do Ministério da Educação e Saúde, que teve sua construção concluída em 1943, constituindo um marco fundamental na história da arquitetura moderna brasileira (BRUAND, 2002: 81).

Na Paraíba essa arquitetura que representava a “modernidade” teve seus primeiros exemplares construídos na capital João Pessoa, no final dos anos 1930 (TINEM; TAVARES; TAVARES, 2005), atingindo o seu auge nos anos 1950 e 1960, época de ascensão também dessa arquitetura em Campina Grande (QUEIROZ; ROCHA. 2007). O município de Patos, localizado no Sertão Paraibano, na porção central do Estado (Figura 01), teve sua origem ainda no século XVIII (WANDERLEY, 1994: 23-24) e em 1953 comemorava o cinquentenário da emancipação política da cidade (FERNANDES, 2003: 284), período em que já podem ser identificadas obras que representam a modernidade desejada.

Figura 01: Mapa de localização do Município de Patos e sua distância em quilômetros a Campina Grande e a João Pessoa. Fonte: Google Earth e Wikipedia, adaptado pelos autores.

Considerando a existência de uma produção arquitetônica moderna na cidade de Patos, o presente estudo se propõe a realizar uma listagem preliminar dessas obras, contribuindo para complementar os estudos sobre arquitetura moderna na Paraíba e servindo de aporte a pesquisas futuras sobre o tema.

Não foi possível definir a datação precisa das edificações registradas, pois a Prefeitura Municipal não possui em seu arquivo público informações referentes as datas de projeto e construção de seus edifícios anteriores a 1980. Assim, o trabalho apoiou-se na leitura da inserção dos edifícios na cidade e na identificação de elementos que caracterizam essa produção: janelas corridas, *brise-soleil*, marquises, elementos vazados, lajes em balanço, lajes planas, telhado borboleta, pilotis e a exploração de diversos materiais, inclusive de revestimento de pisos e fachadas.

A partir de uma observação preliminar foi feito um levantamento fotográfico, foi elaborada uma listagem inicial das edificações encontradas e, dentre elas, algumas foram escolhidas para catalogação em ficha. O que definiu a escolha de obras para a catalogação foram as informações encontradas em documentos como datas, fotos antigas e textos encontrados na literatura sobre a história de Patos (livros, revistas e jornais), como datas e inscrições que aparecem em placas de inauguração de edifícios públicos ou como especulações feitas em entrevistas com proprietários dos imóveis registrados.

2. Registro da Arquitetura Moderna em Patos

O registro preliminar das edificações modernas na cidade de Patos foi realizado em fichas-padrão (Figura 02) que contêm as seguintes informações: nome da edificação, endereço de cada edifício, proprietário, uso atual, a data de inauguração/possível data construção, observações adicionais, imagens de identificação e mapa/croqui de localização da edificação, além dos elementos modernos identificadas na obra.

Na maioria dos casos, não foi possível conseguir todas as informações sobre a edificação e as fichas não puderam ser preenchidas por completo. Quase todas apresentam o campo “proprietário” e “data de inauguração/possível data de construção” em branco. O uso atual em grande parte permaneceu o mesmo do projeto original.

Foi feito um levantamento fotográfico vasto das edificações, entretanto após a triagem descrita acima, foram registradas em fichas somente 20 edificações. Os edifícios registrados foram classificados em edifícios públicos e residências e foram locados no mapa da cidade (Figuras 03 e 04).

NOME DA EDIFICAÇÃO		Endereço:
Identificação	Fotografia de Identificação:	Mapa/ Croqui de localização:
Proprietário: Uso atual: Data de inauguração/ Possível data de construção: Observações adicionais:		
	Fotografias:	
Características Modernistas:		
	Fotos:	Data:

Figura 02: Ficha-padrão de registro, elaborada pelos autores, 2011.

Figura 03: Mapa do Município de Patos com delimitação do trecho ampliado, na figura seguinte. Fonte: Prefeitura Municipal de Patos, adaptado pelos autores, 2011.

Figura 04: Mapa Município de Patos: trecho delimitado na figura anterior com a localização das edificações registradas. Fonte: Prefeitura Municipal de Patos, adaptado pelos autores, 2011.

2.2. Edifícios públicos

Foram catalogados quinze edifícios públicos, dentre eles, edifícios de lazer, agências bancárias, edifícios administrativos e outras categorias de edificações, como o Sindicato Rural, o prédio industrial da CAMPAL, o Presídio Regional, a Rádio Espinharas e o Terminal Rodoviário.

2.2.1. Edifícios de lazer

Os clubes representam um momento de integração da sociedade urbana moderna. Nos anos 1950 em João Pessoa foram construídos vários exemplos, como o Esporte Clube Cabo Branco e o Clube Astréa (PEREIRA, 2008: 110). Em Patos, a Associação Atlética do Banco do Brasil – AABB (Figuras 05, 06 e 07) e o Tênis Clube são exemplos dessa arquitetura que abriga espaços dedicados ao lazer, ainda que esses edifícios, com o passar do tempo tenham sofrido muitas reformas que modificaram suas características originais. Ambos apresentam elementos que referem ao mesmo programa dos clubes construídos na capital, como as colunas circulares, o vão livre do salão, a laje plana, elementos vazados e pórtico de entrada.

Não foi possível verificar a data de construção desses edifícios, a única referência sobre a edificação da AABB é a construção do Satélite Clube, inaugurado em 1954, um instituição que congregava os funcionários do Banco do Brasil (FERNANDES, 2003: 287), e que desempenhava a mesma função que atualmente a AABB tem. Com relação ao Tênis Clube

a lei autorizando a doação para a sua construção foi promulgada no ano de 1955 (FERNANDES, 2003: 291).

Figuras 05, 06 e 07: Imagens da AABB, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figuras 08, 09 e 10: Imagens do Tênis Clube, 2011. Fonte: Acervo Edileudo Lucena.

O Hotel J.K., o Cine São Francisco e o Ginásio de Esportes o Rivaldão também foram enquadrados nessa categoria. O projeto do Hotel J.K. é atribuído ao desenhista Geraldino Duda, que realizou várias projetos para a cidade de Campina Grande. O edifício que foi inaugurado em 1962 (FERNANDES, 2003: 350), foi recentemente reformado, as fotos da fachada original revelam o uso do concreto armado na construção (Figura 11), o que possibilitou a plasticidade do elemento do pórtico de entrada em forma de H, além dos panos de vidro no pavimento superior e a marquise; os *brises* da fachada lateral somente são visíveis nas fotos atuais (Figura 12). Com a reforma, o edifício foi revestido de pastilhas cerâmicas (Figura 13).

Figura 11: Imagem do Hotel J.K., 1967. Fonte: Acervo Moacy Leitão.

Figuras 12 e 13: Imagens do Hotel J.K., 2011. Fonte: Elis Dantas Medeiros.

Especula-se que o Cine São Francisco (Figuras 14, 15 e 16) tenha sido inaugurado nos anos 70, as características modernas ainda estão presentes nas ruínas do edifício, como os diversos materiais de revestimento do piso, a marquise sustentada pelos pilares demarcando o acesso principal. O Ginásio de Esportes Dr. Rivaldo de Medeiros – “O Rivaldão” (Figuras 17, 18 e 19), data da década 1980 (informação presente na placa de inauguração), e segue um programa e projeto comum para este tipo de construção na época: cobertura em estrutura metálica sustentada por pilares de concreto e acesso principal com estrutura independente da cobertura.

Figura 14: Imagem do Cine São Francisco, 2003. Fonte: Acervo Hélio Barbosa.

Figuras 15 e 16: Imagem do Cine São Francisco, 2011, após a demolição da cobertura e das paredes internas, ocorrida no ano de 2008. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figuras 17 e 18: Imagens do Ginásio "O Rivaldão", 2011. Fonte: Acervo Edileudo Lucena.

Figura 19: Imagens do “Rivaldão”, 2011. Fonte: Acervo Edileudo Lucena.

2.2.2. Edifícios administrativos

Foram registrados nessa categoria os edifícios institucionais do Estado, o Fórum e o edifício da empresa Oi. O prédio do D.E.R. – Departamento de Estradas de Rodagem é um dos exemplos mais importantes da manifestação da arquitetura moderna na cidade, foi inaugurado em 1960 e construído pelo engenheiro Ernesto de Souza Dinix, chefe da residência do DER de Patos, segundo nota publicada na edição do periódico campinense Diário da Borborema, de 23 de março de 1960, ano III, n°. 92 (Figura 20). O edifício possui várias características plásticas que remetem aos elementos da arquitetura moderna nacional, coberta em laje inclinada, além das janelas corridas, visíveis em toda a fachada frontal (Figura 21). Possui uma volumetria simétrica que demarca o acesso principal na parte central do terreno (Figura 22), essa simetria é resultante da composição dos dois blocos do edifício, os quais são interligados pela cobertura e “soltos” do chão graças à presença dos pilotis.

Figura 20: Imagem da Construção do Edifício do D.E.R., 1960. Fonte: Arquivo do Jornal Diário da Borborema.

Figura 22: Imagem do D.E.R., 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figura 22: Imagem do D.E.R., 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

O edifício do PBPrev – Previdência do Estado da Paraíba, não possui nenhuma referência que aponte sua data de construção. Foi enquadrado no registro devido à suas características modernas que possui, como por exemplo, suas linhas retas (Figuras 23, 24 e 25).

Figuras 23 e 24: Imagens do edifício da PBPrev, 2010. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figura 25: Imagem do edifício da PBPprev, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Semelhante ao edifício anterior, o Fórum Miguel Sátyro, antiga UAI (Unidade Administrativa Integrada) que foi inaugurada em 1972 para abrigar o Fórum, a Agência do Banco da Paraíba e um auditório (FERNANDES, 2003: 372), possui um jogo de volumes engastados, possui alguns elementos vazados, janelas alinhadas de forma linear nas fachadas e a implantação em U no terreno. (Figuras 26 e 27). Apresenta ainda um volume mais vertical, na fachada posterior, onde é possível visualizar a presença de elementos vazados. (Figura 28).

Figuras 26 e 27: Imagens do Fórum Miguel Sátyro, 2010 e 2011, respectivamente. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figura 28: Imagem do Fórum Miguel Sátyro, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

O edifício da Oi pode ter sido construído na década de 80, como afirmou um funcionário da empresa em entrevista realizada durante a visita “in loco”, nele funcionaram as antigas empresas de telefonia do Estado, como a Telemar, a Telpa e a ETP (Empresa de Telefonia da Paraíba). Esse edifício foi enquadrado no registro por se diferenciar dos demais prédios da cidade, seja em relação ao número de pavimentos, seja pela estrutura aparente de concreto ou pelos materiais da superfície externa, o prédio possui ainda janelas corridas envidraçadas e alguns volumes que sacam na fachada frontal (Figuras 29 e 30), além da praça projetada no mesmo terreno para abrigar telefones públicos (Figura 31).

Figuras 29 e 30: Imagens do prédio da Oi, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figura 31: Imagens do prédio da Oi, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

2.2.3. As agências bancárias

O Banco do Nordeste, antigo Banco Industrial de Campina Grande, foi inaugurado em 1955 (FERNANDES, 2003: 295). Possui como características modernas: as janelas corridas envidraçadas (Figura 32), os *brises* na fachada lateral (Figura 33), o jogo de volumes que provavelmente setoriza internamente os espaços públicos (térreo e 1º pavimentos) e privados (demais pavimentos) do Banco (Figura 34), o tratamento curvo dado às duas esquinas do edifício (Figuras 35 e 36), além da presença de elementos vazados na fachada posterior (Figura 36).

Figuras 32 e 33: Imagens do Antigo Banco Industrial de Campina Grande, atual Banco do Nordeste, 196?. Fonte: Acervo Moacy Leitão.

Figuras 34 e 35: Imagens do Banco do Nordeste, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figura 36: Imagem do Banco do Nordeste, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros

A agência do Banco do Brasil foi inaugurada na década de 1970 (FERNANDES, 2003: 371). As características modernas presentes no edifício são visíveis na fachada frontal, o acesso principal no térreo é demarcado com uma marquise resultante do volume que saca dos pavimentos superiores, que é totalmente protegido por *brises* (Figuras 37 e 38).

Figuras 37 e 38: Imagens do Banco do Brasil, 1977 e 2011, respectivamente. Fonte: Acervo Damião Lucena e Acervo Elis Dantas Medeiros, respectivamente.

O Banco Santander, antigo Banco Real, foi originalmente projetado para abrigar a agência bancária do antigo Banco do Estado, o Paraiban. O edifício possui elementos de uma arquitetura mais recente, principalmente do ponto de vista estrutural, por isso estima-se que o mesmo pode ter sido construído nos anos 1980, já que não foi encontrado nenhum registro de data de sua inauguração. Os pontos destacados nesse edifício a estrutura aparente e as esquadrias corridas envidraçadas no pavimento superior, além do revestimento externo em tijolo aparente (Figuras 39 e 40).

Figuras 39 e 40: Imagens do Banco Santander, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

2.2.4. Outros edifícios

Não há registro sobre a data de construção do Sindicato Rural, mas existem imagens da década de 1960 (LEITÃO, 2003:107) nas quais aparece o prédio já construído (Figura 41). As características são visíveis na fachada frontal: os elementos vazados e as venezianas em vidro (Figura 42).

Figura 41: Imagem do Sindicato Rural, 1960. Fonte: Acervo Moacyr Leitão.

Figuras 42: Imagem do Sindicato Rural, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros

A Rádio Espinharas também não possui registro de quando foi construída ou inaugurada em nenhuma fonte pesquisada para a realização desse trabalho, mas podem ser destacados alguns elementos modernos na sua fachada: as janelas venezianas, elementos semelhantes a *brises*, frisos que assemelham a marquises (Figura 43).

Figura 43: Imagem do Edifício da Rádio Espinharas, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

O Presídio Regional, a antiga Cadeia Pública, foi inaugurado no ano de 1955 (FERNANDES, 2003: 296). Possui algumas características alusivas ao moderno como o volume em linhas retas da caixa e as venezianas (Figuras 44, 45 e 46).

Figuras 44 e 45: Imagens da fachada frontal do Presídio Regional, 2011. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figura 46: Imagens da fachada posterior do Presídio Regional, 2011.
Fonte: http://www.radiosertaoam.com.br/noticias/p2_articleid/780

2.3. Residências

As residências aparecem em pequena quantidade em relação aos edifícios públicos, foram registradas apenas três exemplos, todos localizados no bairro chamado Brasília (sintomaticamente), pois as outras edificações encontradas possuíam um ou outro elemento moderno, mas estavam longe de ser classificados como projetos modernos, assemelhavam-se ao que foi chamado de “estilo ‘funcional’” muito presente na cidade.

Segundo informações da proprietária da Residência Dr. Olavo Nóbrega, ela foi projetada pelo arquiteto Leonardo Stuckert Fialho e foi construída no ano de 1963. O conjunto edificado apresenta diversos materiais de revestimento, o muro, por exemplo, é revestido em pedra (Figura 47), parte das superfícies externas são de tijolos e as janelas corridas são envidraçadas (Figura 48). Como o acesso ao interior da casa não foi permitido, só foi possível o registro fotográfico do exterior, mas percebe-se pelo portão de acesso de serviço, que o volume superior é sustentado por pilotis (Figura 49).

Figuras 47 e 48: Imagens da Residência Dr. Olavo Nóbrega, 2010.
Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figura 49: Imagem da Residência Dr. Olavo Nóbrega, 2010. Fonte: Acervo: Elis Dantas Medeiros.

A Residência Dr. Reidi não possui registro de data de construção, mas segundo a proprietária ela foi projetada por um arquiteto de fora da cidade. O volume edificado é demarcado pela horizontalidade, por assimetrias e pelas reentrâncias da fachada frontal (Figuras 50 e 51) da mesma forma que o volume que saca na fachada lateral (Figura 52), outra característica comum às casas modernas é o uso da cor branca e do revestimento em tijolo aparente.

Figuras 50 e 51: Imagens da Residência Dr. Reidi, 2010. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

Figura 52: Imagem da Residência Dr. Reidi, 2010. Fonte: Acervo Elis Dantas Medeiros.

A Residência Nabor Wanderley da Nóbrega é o exemplar registrado mais importante, por ser a obra de arquitetura moderna mais relevante que a cidade possui. Pertencente ao ex-prefeito de Patos, Nabor Wanderley da Nóbrega e projetada por Acácio Gil Borsoi nos anos 1950, a residência reúne vários elementos modernos utilizados pelo arquiteto em várias obras de João Pessoa. Não se sabe ao certo a data do projeto, os anos de 1953, 1954 e 1955 (data em que o cliente era prefeito da cidade) são datas prováveis, segundo a atual proprietária da residência. Dentre as características da arquitetura moderna presentes na casa podem ser destacados: o telhado em laje borboleta, os pilotis, os panos de vidro, além dos diversos materiais de revestimento externo.

Figuras 53, 54, 55 e 56: Imagens da Residência Nabor Wanderley da Nóbrega, 2010. Fonte: Acervo Rosângela Dantas Baía.

Considerações Finais

Foram registradas em fichas dezoito edificações modernas na cidade de Patos. Essas edificações quando localizadas no mapa da cidade mostrou que a maior parte concentrava-se no Centro e no bairro chamado Brasília, com alguns poucos exemplares localizados nos Bairros de São Sebastião, Salgadinho e Belo Horizonte. Foi possível identificar também que as edificações de uso público superam o número de residências unifamiliares modernas.

Outras edificações, apesar de apresentarem certa “modernidade”, não foram registradas em fichas, pois não se enquadravam no objeto específico desse trabalho: são os exemplares *Art Déco*.

O resultado do levantamento dos elementos modernos mais utilizados na produção moderna da cidade coincide com aqueles encontrados em outras pesquisas e outros lugares: os *brise-soleil*, as janelas corridas, as venezianas, as lajes em balanço, as marquises, os elementos vazados e os variados materiais de revestimento utilizados nos pisos e superfícies internas e externas.

Algumas edificações foram enquadradas nesse trabalho, devido unicamente às suas características aparentemente modernas, uma vez que não existia registros, de projeto ou de processo, no arquivo da Prefeitura Municipal de Patos, bem como nenhuma outra fonte de pesquisa que fornecesse o ano de construção, de inauguração e o autor do projeto.

Em alguns casos, a informação sobre o autor da obra foi conseguida através de entrevistas com proprietários e habitantes mais antigos da cidade. Dentre os arquitetos que realizaram algum projeto para a cidade, destacam-se Acácio Gil Borsoi, autor da Residência Nabor Wanderley da Nóbrega, Leonardo Stuckert Fialho, arquiteto da Residência Dr. Olavo Nóbrega e o desenhista Geraldino Duda, que projetou o Hotel J.K.

Dentre as edificações consideradas interessantes do ponto de vista arquitetônico podem ser citadas: a Residência Nabor Wanderley da Nóbrega (projeto de Acácio de Gil Borsoi), o edifício do DER e o Banco do Nordeste.

Outras edificações não foram registradas em fichas, pois não possuíam material suficiente para o registro, como foi o caso de algumas residências no bairro denominado Brasília, do Estádio José Cavalcanti, do Terminal Rodoviário e da Cooperativa Agrícola Mista de Patos – CAMPAL.

Essa comunicação tem como objetivo identificar o patrimônio moderno de Patos e complementar os estudos já realizados sobre essa arquitetura nas cidades de João Pessoa Campina Grande. Nesse contexto, espera-se que o material inicial aqui apresentado contribua com os futuros estudos sobre a Arquitetura Moderna e impulse as ações de respeito ao patrimônio da cidade.

Referências

- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002.
- FERNANDES, Flávio Sátiro. **Na rota do tempo – datas, fatos e curiosidades da história de Patos/Paraíba**. João Pessoa: Impreel, 2003.
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- FREIRE, Adriana Leal de Almeida. **Arquitetura Moderna Residencial de Campina Grande: registros e especulações (1960 – 1969)**. Trabalho Final de Graduação. UFPB - João Pessoa, 2007.
- LUCENA, Damião. **Patos em Revista – Edição Histórica 2005**. Patos: Lucena Publicidades, 2005.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.
- TEIXEIRA, Fúlvio. **Difusão da Arquitetura Moderna na Cidade de João Pessoa (1956-1974)**. São Paulo: Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo/USP, 2008.
- TINEM, Nelci; TAVARES, Lia; TAVARES, Marieta . **Arquitetura Moderna em João Pessoa - VI Docomomo Brasil**. In: VI Docomomo Brasil, 2005, Niterói. **Anais do VI Docomomo Brasil, 2005**.
- WANDERLEY, José Permínio. **Retalhos do Sertão**. 2.ed. Patos: Fundação Ernani Sátiro, 1994.
- QUEIROZ, Marcus Vinicius Dantas; ROCHA, Fabiano de Melo Duarte. **Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950**. 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste Recife-PE. In: MOREIRA, F. D. (org.) **Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: Fasa, 2007.